

O'ZMU XABARLARI

ВЕСТНИК НУУЗ

АСТА NUUZ

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI O'ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETI ILMIY JURNALI

JURNAL
1997 YILDAN
CHIQA
BOSHLAGAN

2023
1/9/1

Ijtimoiy-
gumanitar
fanlar turkumi

Bosh muharrir:

I.U.MADJIDOV – t.f.d., professor.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Y.S.ERGASHOV – f-m.f.d., professor.

Tahrir hay'ati:

Sagdullayev A.S. – t.f.d., akademik.

Ashirov A.A. – t.f.d., prof.

Baliyeva R. – t.f.d., prof.

Malikov A.M. – t.f.d., prof.

Yusupova D.Y. – t.f.d., prof.

Murtazayeva R.H. – t.f.d., prof.

Mo'minov A.G. – s.f.d., prof.

Nishonova O.J. – f.f.d., prof.

Abdullayeva N.B. – f.f.d., prof.

Madayeva Sh.O. – f.f.d., prof.

Tuychiyev B.T. – f.f.d., prof.

Utamuradov A. – f.f.n., prof.

Muxammedova D.G. – psix.f.d., prof.

Boltaboyev H. – fil.f.d., prof.

Rahmonov N.A. – fil.f.d., prof.

Shirinova R.X. – fil.f.d., prof.

Siddiqova I.A. – fil.f.d., prof.

Sa'dullayeva N.A. – fil.f.d., dots.

Kurbonova G.S. – fil.f.d., dots.

Djafarova D.I. – fil.f.d., dots.

Arustamyan Y.Y. – fil.f.d., dots.

Pardayev Z.A. – fil.f.f.d., PhD.

Mas'ul kotib: **Z.A.PARDAYEV**

TOSHKENT – 2023

Mirzayev Sh. O'quv me'yoriy hujjatlar bilan ishlash va ijro intizomi samaradorligini oshirishning muhimligini va rivojlantirishning maqsadi	166
Mirsharipova Z. TDTU talabalari orasida jismoniy faollikda yo'l qo'yiladigan xatoliklarni o'rganish	169
Muminova M. Alisher Navoiy asarlarida ustoz-shogird an'analarning zamonaviy aksiologik talqini	172
Muxametov A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sport sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	175
Nabijonova O. Methods of teaching foreign languages: prospects and innovations	178
Nasimdjanova M. Akkulturations jarayoni va shaxs	181
Norbosheva M. Bola shaxsi va xulq-atvori shakllanishida muloqotning ahamiyati	184
Nurova Sh. Ibn Sino merosidagi ma'rifat va ma'naviyat tamoyillarining yoshlar tarbiyasidagi ahamiyati	187
Olloqulova F. Tadqiqotchilik ko'nikmalarini boshlang'ich sinf o'quvchilarida shakllantirishning mohiyati	190
Omonov A. Ichki ishlar organi xodimlarida ijtimoiy intellektning ijtimoiy-psixologik o'ziga xosliklari	192
Orifjonov X. Historical emergence and evolution of the science of vocal performance	195
Ravshanov S. Turkiyada ta'lim va din masalalari	199
Rajabboyeva F. Ommaviy axborot vositalarining bugungi kundagi roli	202
Rasulova I. Ijtimoiy-psixologik tasavvurlarda oilaviy munosabatlar kontekstidagi zo'ravonlikka moyil xulq-atvor ko'rinishlari: ijtimoiy-psixologik so'rovnomatahlili	204
Ro'zieva G. Bo'lajak biologiya o'qituvchisini innovatsion faoliyatga tayyorlashning hozirgi holati	208
Rustamov J. O'smirlik davridagi homiladorlik va erta tug'ruq holatlari ijtimoiy muammo sifatida	211
Salikhova N. Improving listening skills through songs at primary schools	215
Samieva Sh., Aslanova N. Yosh avlod ma'naviy kamolotini yuksaltirishda tasviriy va amaliy san'atning roli	218
Sadullayeva J. Ayollarda migratsiya motivi ijtimoiy muammo sifatida	221
Suyunova Y. Texnik mexanikaga oid kurslarning ta'lim mazmunini tanlashdagi o'ziga xosliklari	224
Tashpulatov F. Yugurib kelib uzunlikka sakrash texnikasi va taktikasi	227
Tojiyeva X. O'quvchilarda badiiy asarni anglash darajasini oshirish asoslari	230
Turg'unov B. Talabalarda intellektual salohiyat namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari va rivojlantirish imkoniyatlari	233
Turdikulov Sh. Korruptsiyaga qarshi kurashda institutsional yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	236
Hasanova M. Bilingvizmning mazmun-mohiyati va psixologik tabiati	240
Xodjayev S. Germaniya ijtimoiy himoya tizimida keksalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	242
Xolmirzayev N. Bo'lajak o'qituvchining ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shartlari	245
Xolmirzayev E. Uyushmagan yoshlar muammolarining amaliy talqini: muammo va yechimlari	248
Xolmurodov Sh. Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tafakkur rivojlantirish muammosining hozirgi holati va nazariy asoslari	251
Xudayberdiyev E. Yadroviy texnologiyalarni joriy etishda yadroviy bilimlarni rivojlantirishning dolzarbligi	254
Hakimov A. Biofizika fanini o'qitishda kreativlik kompetensiyalarini takomillashtirishning psixologik va pedagogik asoslari	257
Shamsiddinova M. Ingliz tilini o'rganishda talabalarning tinglab tushunishdagi qiyinchiliklari	260
Sharapova D. Ijtimoiy-iqtisodiy qaramlikka moyil shaxslarda addiktiv xulq-atvor va irodaviy sifatning empirik o'ziga xosligi	263
Sharafiddinov A., Yusupov U. Oilaviy munosabatlarda o'smir tarbiyasining psixologik xususiyatlari	267
Shodiyev J. Inson qadriini yuksaltirish zaruriyati va uning global muammolari	271
Shonazarov O. Jismoniy madaniyatni rivojlantirish ilmiy paradigmatlariga doir ba'zi mulohazalar	274
Elboyeva M. Ta'lim bosqichlarida bolalar adabiyotini o'qitishning uzviyligi	278
Эргашева М. Современная внешняя политика Республики Узбекистан	281
Eshmuradov O. Ota-ona va bolalar ijtimoiy psixologik mavqelarining oila mustahkamligiga ta'siri (oiladagi ijtimoiy rollar misolida)	284
Yunusov M. Davlat xizmatida jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish	287
Filologiya	
Abdujabborova Sh. Jahon tilshunosligida topishmoqlar genezisi va ularning lingvistik tavsifi	290
Azimova M. Ingliz va o'zbek tillarida meyozi va litotalarning o'ziga xos xususiyatlari	294
Baxtiyorova M. Til va madaniyat uyg'unlashuvda atloqli otlarning ahamiyati	297
Jabborov Sh. Alisher Navoiy "Nasoyimul Muhabbat" asarida "Bob" tushunchasi va talqini	300
Yo'ldasheva D. O'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlarining tarixiy lingvistik-semantik jihatlari	303
Kuchkarova O. Yaxshilik va yomonlik badiiy – obrazli ifoda vositalari tahlili	306
Qo'ldoshova M. O'zlashgan so'zlar va ularning tadqiqi to'g'risida ayrim mulohazalar	309
Mirzayeva Y. O'zbek teleboshlovchisi va auditoriyasi o'zaro ta'sirining mental xususiyatlari	313
Muftullayeva G. Hayrat ul-abror'da Xoja Muhammad Porso siyomosining badiiy talqini	316
Turakulova D. The problems of studying linguistic concept in modern linguistics	319
Xalilova D. Sharq va G'arb tibbiyot terminologiyasining takomillashish tarixi	322
Xushnazarova S. Bugunning ma'naviy qiyofasi yoxud televideniya ma'naviyat va ma'rifat masalalari	325
Khabibulloeva G., Khushbakova N., Mengniyozova G., Similarities and differences of Surkhan dialect with uzbek literary language	328
Xojiyev Yu. O'zbek tilida "Bolajonlilik" xarakterining ifodalanishi	330
Shamaqsudova S. Medialingvistika: OAV tili va uslubini o'rganish tamoyillari	333
Shukurova M. XVI-XVII asrlar ingliz tili etika terminlarining struktur tahlili	336

Dilfuza YO'LDASHEVA,
Toshkent davlat transport universiteti
E-mail: rustamkhurramov@mail.ru

TerDU dotsenti R.Mustafoqulov taqrizi asosida

O'ZBEK TILIDAGI DORIVOR O'SIMLIKLAR NOMLARINING TARIXIY LINGVISTIK-SEMANTIK JIHLARI Annotatsiya

Maqola o'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlari va ulardagi leksik-semantik munosabatlar masalasi o'rganishga bag'ishlanadi. Dorivor o'simliklar nomlarini tarixiy fitonomik-lingvistik-semantik jihatlari va xususiyatlarini tadqiq qilish tilshunoslik faniga yanada yangi ma'lumotlar bera olishi masalasiga e'tibor berilgan. Dorivor o'simliklar nomlariga ilmiy qiziqish va uning tarixiy jarayon ekanligi borasida izlanishlar olib boriladi. Respublikamizda bu borada olib borilayotgan sa'y-harakatlar qisqacha bayon qilinadi. Shu bilan birga o'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlari olingan manba xususida to'xtalinadi. O'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlaridagi bir va undan oshiq komponentlilik asosida tuzilganligi hamda bunday so'z birikmalarining leksik-semantik o'ziga xosliklari borasida talqiniy fikrlar bildiriladi.

Kalit so'zlar: Dorivor o'simliklar, so'z birikmalari, til, luhat, semantikka, morfema.

HISTORICAL LINGUISTIC-SEMANTIC ASPECTS OF THE NAMES OF MEDICINAL PLANTS IN THE UZBEK LANGUAGE

Annotation

The article will be devoted to the study of the names of medicinal plants in the Uzbek language and the issue of lexical and semantic connections in them. Attention was paid to the question of whether the study of historical phytonomico-linguistic-semantic aspects and features of the names of medicinal plants can provide even more new information to the science of linguistics. There is a scientific interest in the names of medicinal plants and the research of the fact that this is a historical process. Efforts in this direction are being generalized in our republic. At the same time, the names of medicinal plants in the Uzbek language are fixed according to the source from which they were obtained. Interpretative opinions are expressed on the basis of one or more components in the names of medicinal plants of the Uzbek language, as well as on the basis of lexical and semantic features of such combinations of words.

Key words: Medicinal plants, vocabulary, language, vocabulary, semantics, morpheme.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИНГВО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация

Статья посвящена изучению названий лекарственных растений в узбекском языке и их лексико-семантических отношений. Обращено внимание на то, что изучение исторических фитономико-лингвистико-семантических аспектов и особенностей названий лекарственных растений может дать новую информацию науке языкознания. Исследуется научный интерес к названиям лекарственных растений и его исторический процесс. Кратко остановимся на усилиях, предпринимаемых в этом направлении в нашей республике. При этом будет обсуждаться источник названий лекарственных растений на узбекском языке. Высказываются интерпретационные мнения относительно состава названий лекарственных растений в узбекском языке на основе одного или нескольких компонентов и лексико-семантических особенностей таких словосочетаний.

Ключевые слова: Лекарственные растения, лексика, язык, лексика, семантика, морфема.

Kirish. O'zbek tilidagi dorivor o'simliklar nomlari yoki o'zbek tabobat atamallari va ulardagi leksik-semantik munosabatlar masalasi hozirgi tilshunoslik fani uchun alohida e'tiborli mavzulardan biri sanaladi. Dorivor o'simliklar nomlariga, qolaversa tabobat atamallariga qiziqish azaldan tadqiqotlar nazaridan chetda qolmagan. XXI asrga kelib insoniyat salomatligi masalasi ijtimoiylik jihatdan oldingi, joiz bo'lsa birinchi o'rindagi dolzarb masalaga aylandi.

Respublikamizda so'ngi yillarda dorivor o'simliklarni muxofaza qilish, tabiy resurslardan foydalanish, dorivor o'simliklar etishtiriladigan plantatsiyalar tashkil etish va ularni qayta ishlash borasida izchil isloxtatlar amalga oshirilmoqda. Hususan, 2020 yil 10 aprelda mamlakatimiz prezidenti tomonidan qabul qilingan "Yovvoyi holda o'suvchi dorivor o'simliklarni muxofaza qilish, madaniy holda etishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori mazkur soxaga e'tiborni yanada kuchaytirdi[4].

Ushbu maqolaning asosiy maqsadi o'zbek tilidagi dorivor o'simlik nomlarining leksik jixatdan shakllanishini o'rganish, ularni taxlil qilish, to'plangan o'simliklar nomlarini ma'lum tizimga solish va dorivor o'simlik nomlarining leksik, struktur xususiyatlarini yoritishdan iboratdir. Ilmiy izlanishlarni avvalam bor tilshunoslikning muxim qatlamidan biri xisoblangan so'z yasalishi umumiy tasnifi va dorivor o'simliklarning etimologiyasini urganishdan boshlaymiz.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So'z yasalishi masalasi ko'p tilshunos olimlar tomonidan qiziqtirib kelingan va o'rganilgan. Hususan, A.G'ulomovning so'z yasalish xaqida o'z ilmiy izlanishlari va tadqiqodlariga tayanib "So'z yasalishi" tilshunoslikning aloxida xodisa va bo'lim sifatida ilk bor 20 asrning 40 yillarida shakllangandi. Olim o'zining ilmiy kitoblarida so'z yasalishi bo'yicha o'z fikr va muloxazalarini aytib o'tgan. "O'zbek tilida so'z yasalishi yo'llari xaqida" nomli maqolasida bu muammoga doir bir

qator masalalar o'sha davrdagi tilshunoslik nazariyalari qo'lg'a kiritilgan yutuqlari asosida ilmiy echimini topdi[6].

O'zbek tilshunosligida so'z yasaliishi masalalarini o'rgangan olimlardan yana biri A.Xojiev bo'lib u o'zining "So'z yasaliishi tizimi, "O'zbek tili morfologiyasi, morfemikasi va so'z yasaliishining nazariy masalalari" kitobida so'z yasaliishi alohida soxa sifatida morfologiyadan ajratilgan xolda o'rganilishini ma'qullamaydi[3].

O'zbek tilshunosligida so'z yasaliishini o'rgangan olimlardan yana bir olim Y. Tojiev. U o'z "O'zbek tili morfemikasi" kitobida xam so'z yasaliishi va shakl yasaliishi xaqida aytib o'tilgan va ko'p bo'g'inli hozirgi o'zaklarning ko'pi tarixiy jixatdan taxlil qilinganda, ikki yoki undan ortiq morfemalardan iborat ekanligini aytib quyidagi misollarni keltiradi: yomg'ir (yog'-im-ir), yostiq (yot-siq), qishloq (qish-qis-la-q), teskari (ters-ga-ru) va boshkalar[5].

So'z yasaliishini hozirgi va tarixiy jixatdan solishtirgan tilshunos olimlardan yana biri G'. Abduraxmonov "Qadimgi turkiy til" kitobida hozirgi o'zbek tili morfologiyasi xamda qadimgi turkiy til morfologiyasini quyidagicha xulosalab bergan va ularni quyidagicha izoxlaydi: 1. Hozirgi zamon morfemalari qadimgi turkiy til tildagiga nisbatan miqdori ko'p va mazmunan boy. 2. Hozirgi o'zbek tilida bor bo'lgan yoki alohida element sifatida o'qilmagan morfemalar xam bor. 3. So'z va forma yasovchi chet el morfemalari yo'q. 4. Murakkab morfemalar juda kam[1].

Shu o'rinda Alisher Navoyining 1499 yilda yozib tugatilgan "Muxokamat ul lug'atayin" asarida xam yasama so'zlar xaqida aytib o'tganunga ko'ra chi affiksi mansab nomlarini yasashi xaqida: qurchi, Suvchi, xazinachi, yurtchi, jebachi, yorg'achi, xolvachi, qo'ychi, kiyikchi kabi so'zlar. Bizga ma'lumki, Navoyining ushbu asari ikki tilni solishtirgan xolda turk tilining leksik, morfologik va boshqa imkoniyatlari fors tilidan qolishmasligini bir qancha misollar yordamida isbotlagan[6].

Tahlil va natijalar. Til bu insoniyat tajribalarini va bilimlarini keyingi avlodga etkazib beruvchi asosiy vosita xisoblanadi. O'zbek tilshunosligida ko'p so'zlar tarmoqlar terminologiyasi orqali urganilgan va etarli tajribalar to'plangan, qator soxalar terminlari ilmiy taxlildan o'tkazilgan va ularning o'zbek adabiy tilidagi o'rni tasvirlab berilgan. Ammo bizni qiziqtirayotgan dorivor o'simliklar nomlanishi barcha tadqiqotlardan o'tilgan va urganilgan degan xulosaga kelmadik.

Shu sabab, o'zbek tilidagi o'simlik nomlarini tizimli tadqiq etish maqsadga muvofiq deb topildi va ularni quyidagi leksik semantik guruxlarga ajratilgan xolda o'rgandik:

- daraxtsimon;
- butasimon;
- yarim butasimon;
- o'tsimon.

Ushbu guruxlar o'z ichiga yana kichik guruxlarga bo'linadi va ular o'simlik nomlarining turlarini bildiradi. O'simlik nomlari qadimgi davrlardan boshlab hozirgacha qo'llanilib bir nechta usullar orqali xosil qilinadi. O'zbek tilida o'simlik nomlari uch xil yo'l bilan yasaladi, ular morfologik, sintaktik va semantik usullaridir. O'zbekiston xududida uchraydigan dorivor o'simlik nomlari tuzilishiga ko'ra sodda, qo'shma, takror shakllarida uchraydi[7].

O'zbek tili lug'at tarkibi ilmiy urganishlar va taxlillar natijasida murakkab rivojlanish bosqichlarni boshidan kechirganligi aniqlandi. Til lug'at tarkibini tarixiy etimologik nuqtai nazardan tekshirganda, avvalo, o'zbek tilining genetik jixatdan turkiy tillaga mansubligi aniqlangan. Bunday so'zlar o'zbek tili leksikasining asosiy negizini tashkil etuvchi qadimiy qatlamdir[2]. Ba'zi bir o'simliklarning kelib chiqishi va shakllanishlarini ko'rib chiqdik:

Archa- «sarvlar oilasiga mansub, ignabargli, doim yashil daraxt». Yangi yil bayramiga o'rmondan archa kesib

kelinadi. Bu ot qadimgi turkiy tilda sarv daraxtining bir turini anglatgan ard so'zidan kichraytirish ma'nosini ifodalovchi cha qo'shimchasi bilan hosil qilingan; keyinchalik qator kelgan ch undoshdan (rdch) oradagisi aytilmaydigan bo'lgan; o'zbek tilida a unilari a unililariga almashgan: (ard-cha-ardcha→ archa→archa).

Isiriq- "ko'p yillik dorivor o't". Qir yon bag'irlarida isiriq ko'p o'sadi. Bu ot qadimgi turkiy tildagi "hid tarat" ma'nosini anglagan is fe'lining (i)r ortirma qo'shimchasi bilan hosil qilingan shaklidan (i)q qo'shimchasi bilan yasalgan bo'lgan kerak : (is +ir= isir-) + iq = isiriq.

Ismaloq- "bargi ovqatga solinadigan isli ko'kat". Ismaloq somsadan to'yib edim. Bu ot qadimgi turkiy tildagi "hid tarat" ma'nosini anglatgan is- fe'lining eski o'zek tilida kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi -la qo'shimchalari bilan hosil qilingan shaklidan -q qo'shimchasi bilan yasalgan bo'lib, "is taratib truvchi ko'kat" ma'nosini bildirgan; -q qo'shimchasi qo'shilish ilan undan oldingi a unlisi a unlisiga almashgan: (is- +m a = ism a -) la =ismala -q =ismalaq

Itog'iz -guli itning og'ziga o'xshash bir yillik o'simlik. Hovlida itog'izlar gullab yotibdi. Bu ot it ag'zi birikmasi tarkibidagi i egalik qo'shimchasini tashlab, ag'iz so'zi tarkibidagi i unlisini tiklab, it so'zga birlashtirish bilan yuzaga kelgan: it ag'zi→ itag'iz

Yantoq -dukkaklilarga mansub tikanli o't. Qurtilgan yantoq qishda qo'yga ham juda yaxshi ozuqa o'ladi. Bu ot qadimgi turkiy tilda "alanga ol" ma'nosini anglatgan yan fe'lidan daq qo'shimchasi bilan yasalgan deb taxmin qilinadi. Bu ot asli yan fe'lining kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi -da (-la) qo'shimchasi bilan yasalgan; keyinroq d undoshi t undoshiga, o'zbek tilida birinchi bo'g'inidagi a unlisi a unlisiga, q undoshi oldidagi a unlisiga a unlisiga almashgan: (yan -da(≤la)= yanda-) q= yandaq →yantaq).

Yaproq -"o'simlikning quyosh nuri yordamida oziqlanish a'zosi" barg. Daraxt yaprohi bilan ko'rkam, odam mehnati bilan (maqol). Bu ot qadimgi turkiy tilda "qopla" ma'nosini anglatuvchi -yap fe'lining kuchaytirish ma'nosini ifodalovchi -(u)r qo'shimchasi bilan qo'shib hosil qilingan shakliga -g'a qo'shimchasi qo'shib yasalgan va unga kichraytirish ma'nosini ifodalovchi -q qo'shimchasi qo'shilgan: (yap+ ur= yapur)- g'a= yapurg'a -q =yapuraq; →yapuraq); oxirgi o'zbek tilida birinchi bo'g'indagi a unlisi a unlisiga, -q undoshi oldidagi a unlisi a unlisiga almashgan: yapraq→ yäpräq.

Yasmiq "dukaklilar oilasiga mansub o'simlik va uning doni". Onam bugun yasmiq shavla pishiribdi. Bu ot qadimgi turkiy tildagi "sathi yoyil" ma'nosini anglatgan -yas fe'lidan -muq qo'shimchasi bilan yasalgan; o'zbek tilida -a unlisi -a unlisiga, ikkinchi bo'g'indagi -u unlisi -i unlisiga almashgan; yas-+ muq= yasmuq >yasmiq.

Yo'ng'ichqa -bedaning bir turi. Yana sho'r er chopdik yo'ng'ichqaning ildizini sug'urdik (Oydin). Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu ot yurinchg'a (Devon, 3,439), yorinchqa tarzida talaffuz qilingan, o'zbek tiliga keyingi shakli quyidagi tovush o'zgarishlari bilan etib kelgan: qator kelgan uch nchq undoshlarini aytishiga qulaylik yaratish uchun nch undoshlari oralig'iga ы unlisi kiritilgan, keyin ы tovushlari talaffuz etilmay qo'ygan, n undoshi n undoshiga, n undoshi o'z navbatida ng' undoshiga, a unlisi a unlisiga almashgan, ы unlisining qattqlik belgisi yo'qolgan: yorinchqa> yorymichqa> yoqychqa> yong'ichqa> yong'ichqa.

Yo'sin- "zax er, tosh, daraxt ustida o'sadigan mayda o'simlik". Katta tosh ustini yo'sin qopladi. Bu so'z asli yosun tarzida talaffuz qilingan, o'zbek tilida u unlisi i unlisiga almashgan: yosun >yosin. Bu so'z tarkibida ot yasovchi un qo'shimchasi mavjudligi ko'rinib turibdi, lekin yasash asosi bo'lib kelgan so'z (fe'l) aniq emas. Bu so'z " nam xolatda

bo'l" ma'nosini anglatgan fe'l bo'lsa kerak, chunki bu o'simlik nam joylarda paydo bo'ladi.

Kakra g'alla ekinlari orasida o'sadigan taxir, talxa o'simlik. Ariqning narigi yonida kakra, supurgi,...yana allaqanday yovvoyi o'tlar g'ovlab yotar edi (Asqad Muxtor). Bu ot qadimgi turkiy tilda kekra, kekra(Devon,1, 398) tarzida talaffuz qilingan: o'zbek tilida e unlisi a unlisiga almashgan: kekra > kakra.

Kepak- "donning un qilinganda ajraladigan ustki qobig'i". Ivitilgan somonga kepak qo'shib tert qordi. Bu so'z qadimgi turkiy tildagi qolip ma'nosini anglatgan kip otining kep shaklida kichraytirish ma'nosini ifodalovchi -ak qo'shimchasi bilan hosil qilingan; kep+ ak =kepak.

Ko'kat o'sib turgan o't o'lan. Xushbo'y mevalar, ayniqsa ko'katlar, turli nav sabzavotlar juda mo'l yog'ildi(Oybek). Bu ot o'zbek tilida "kashnich, ukrop, barra piyoz kabi o'simlik" ma'nosini anglatuvchi kok otidan a qo'shimchasi bilan yasalgan fe'lga t qo'shimchasini qo'shib yasalgan; (kok +a =koka+ t =kokat). Bu so'zni kok ot so'zlaridan tarkib topgan, bu so'zlar bir so'zga birlashganidan keyin ikkinchi bo'g'indagi o unlisiga almashgan deb talqin qilish ham mavjud.

Pichan "o'rib quritilgan o't, xashak". Jangchilarning ko'pi...qalin pichan ustiga yumalab uxlab qolishdi(Oybek). Bu ot qadimgi turkiy tilda -kes, -o'r ma'nosini anglatgan bich-fe'lidan -(a)n qo'shimchasi bilan yasalgan; keyinchalik b undoshi p undoshiga almashgan:(bich- + an= bichan> pichan).

Tariq "donini oqla, so'k olinadigan boshqli o'simlik". Chumchuqdan qo'rqqan tariq ekmas (maqol). Bu ot qadimgi turkiy tilda "ekin maydon" ma'nosini anglatgan tar otidan -ы qo'shimchasi bilan yasalib, "ekin ek-" ma'nosini anglatgan fe'lga g' qo'shimchasini qo'shib yasalgan (Devon,

1,354). Keyinchalik o'zbek tilida so'z oxiridagi g' undoshi q undoshiga, a unlisi a unlisiga almashgan, ы unlisining qattiqlik belgisi yo'qolgan: (tar +ы= тары)+ g' =тарыg'> tariq. Bu ot dastlab donning barcha turlarini bildirgan, keyinchalik ma'noda torayish, xoslanish voqe bo'lib, don ekinining faqat shu bir turini anglatga boshlagan.

Tikanak- "tikanli o'simlik". Cho'qqining o'rta erida tikanak va archa cho'kirtaklaridan yoqilagan bolalarning quvonchi yana qanotlandi(Hakim Nazir). Bu so'z asli tikan otdan kichraytirish ma'nosini ifodalovchi -ak qo'shimchasi bilan hosil qilingan: tikan+ak= tikanak.

Tol ingichka uzun bargli mevasiz daraxt. Yomon arida bol bo'lmas, suvsiz erda tol bo'lmas (maqol). Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu ot asli tal tarzida talaffuz qilingan, o'zbek tilida a unlisi a unliga almashgan: tal >tál.

Shumtol Yog'och qattiq, bargi patga o'xshash daraxt. O'rmon zonalarida chinor, zarang, shimtol, oq qayin, do'lana uchraydi. Gazetadan.

Evkalipt (yun. Eu yaxshi, kalyptos qoplangan) Avstraliyada o'sadigan bo'yi baland, yog'ochi qattiq va mustaxkam, barglari efir moyiga boy, doim yashil daraxt.

Eman yog'ochi oqish va juda qatti, keng yaproqli, jigarrang uzunchoq mevali daraxt, dub. Eman daraxtining-egilgani singani, Er yigitning uyalgani- o'lgani. Maqol. Eman stol[8].

Xulosa. O'simlik nomlarining leksik xususiyatlarini o'rganish muximdir. Shuning uchun biz o'simlik nomlarining leksik xususiyatlarini xamda xar bir tur, turkum, oila va boshka oliy tabaqadagi birliklarning nomini, shuningdek, ularni bir biridan tafovut qiluvchi nomini aniq va tuliq tavsifini berishga xarakat qildik.

ADABIYOTLAR

1. Абдурахмонов Ф. Қадимги туркий тил. Тошкент.1982. Ўқитувчи.26-бет.
2. Begmatov E. Hozirgi o'zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. -Toshkent: Fan, 1985;
3. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Тошкент: «Ўзбекистон»,194.б.
4. Мирзиёев Ш.М. ЎзР ПҚ-4670-сон 10.04.2020. Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида (lex.uz) (электрон ресурс). Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.04.2020 й., 07/20/4670/0414-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 08.10.2021 й., 06/21/6320/0940-сон; 21.12.2021 й., 06/21/36/1175-сон)
5. Тожиёв Ё. Ўзбек тили морфемикаси.Тошкент.1992.19 бет.
6. Тусунов У. Хозирги ўзбек адабий тили, Т., "Ўқитувчи" нашриёти, 2010, 35-бет.
7. Ходжиев А. Ўзбек тили сўз ясаши тизими, Т., "Ўқитувчи" нашриёти, 2007, 4-бет.
8. O'zbek tilining izohli lug'ati. –Т., O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. 1-, 2-, 3-, 4-, 5-jild. 2006.